

MUHAMMAD ALI TARIXIY ROMANLARIDA METAFORANING QO'LLANISHI XUSUSIDA

Jo'rayeva Nasibaxon Ganiyeva
Andijon davlat pedagogika instituti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360396>

Annotatsiya: maqolada tarixiy romanlar diskursida metaforaning qo'llanishi xususida fikr yuritilgan, adibning metaforalardan foydalanish mahorati uning "Sarbadorlar" hamda "Ulug' saltanat" romanlaridan olingan misollar yordamida izohlangan.

Аннотация: в статье рассматривается использование метафоры в дискурсе исторических романов. Способность писателя использовать метафоры поясняется на примерах из его романов "Sarbadorlar" и "Ulug' saltanat"

Adstrakt: the article discusses the use of metaphor in the discourse of historical novels. The writer's ability to use metaphors is explained in the examples taken from his novels "Great Empire" and "Sarbadorlar".

Kalit so'zlar: tarixiy romanlar diskursi, kognitiv-diaxron leksikologiya, metafora.

Ключевые слова: дискурс исторических романов, когнитивно-диахроническая лексикология, метафор.

Keywords: historical discours, ognitive-diachronic llexsicology, metaphors.

Tilning ijtimoiy hodisa ekanligini ko'rsatuvchi asosiy belgi bu – jamiyat hayotida yuz beradigan har qanday o'zgarishning tilda aks etishidir. Obyektiv olam doimo o'zgarishda ekan, uning in'ikosi bo'lgan til ham doimiy o'zgarishda bo'ladi. Ma'lumki, tildagi o'zgarishlar leksik sathda tezroq va yorqinroq, har bir tilda o'ziga xos tarzda kechadi. Til boyligi faqat so'zlar, iboralar miqdori bilan emas, so'z va iboralarning leksik ma'nolari miqdori bilan ham o'lchanadi. So'z yoki iboraning bittadan ortiq ma'no anglatishi ko'p ma'nolilik yoki polisemiya deyiladi. Bittadan ortiq ma'no anglatadigan so'z yoki ibora esa ko'p ma'noli yoki polisemantik til birligi hisoblanadi. Polisemiya universal hodisa bo'lib, deyarli barcha-barcha tillar uchun xosdir. Xususan, turkiy tillar tabiatiga xos hodisa bo'lib, aksariyat turkiy so'zlar ko'chma ma'nolarda kelish xususiyati bilan farqlanib turadi. "Polisemiya, odatda, muayyan narsa-predmet, belgi-xususiyat, harakat nomini boshqa narsa-predmet, belgi-xususiyat, harakatga ko'chirish usuli bilan voqelanadi". Odatda, leksik ma'noning o'zgarishi deganda, *metafora*, *metonimiya*, *sinekdoxa* va *vazifadoshlik* usullari orqali ma'no ko'chishi hodisasi nazarda tutiladi.

Tilda eng faol qo'llanadigan va tilshunoslikda eng ko'p o'rganilgan, antik davrdan buyon tilshunos va adabiyotshunoslarni birdek qiziqtirib kelayotgan, ko'chimning eng sermahsul va yorqin semantik bo'yoqdorlik hosil qiladigan til hodisalaridan biri metafora hisoblanadi. "Nutqqa obrazlilik, ekspressiv bo'yoq berish niyatida narsa va hodisalar o'rtasidagi o'xshashlikka asoslanib, so'z yoki iboralarni ko'chma ma'noda ishlatish metaforadir". Metafora mantiqan qisqargan o'xshatish bo'lib, ikki narsa-buyum yoki hodisa o'rtasidagi o'xshashlik asosida ma'no ko'chishidir. Odatda, metaforalarning ikki xil turi farqlanadi: 1) lingvistik metafora va 2) xususiy-muallif metaforalari. M.Yo'ldoshev xususiy-muallif metaforalarining badiiy asardagi ahamiyatini shunday tavsiflaydi: "Yozuvchining estetik maqsadi, ya'ni borliqni subyektiv munosabatini qo'shib ifodalagan holda nomlashi asosida yuzaga keladi. Ular uslubiy jihatdan bo'yoqdorlikka va voqelikni obrazli tasvirlash xususiyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun ham badiiy matnda qahramonning his-tuyg'ularini ta'sirchan, yorqin bo'yoqlarda, aniq va ixcham ifodalashga xizmat qiladi. Xususiy-muallif metaforalarida hamisha konnotativ ma'no mavjud bo'ladi". Bizningcha, bu fikrga qo'shimcha tarzda shuni aytish mumkinki, bugungi kunda muloqot fenomenining o'ta taraqqiy etganligi hamda shaxslararo aloqa-aralashuv jarayonlarida qadimgi davrdagidek ritorikaga ehtiyoj ortganligi sababli nafaqat badiiy diskursda, balki o'zaro ta'sirning boshqa sohalarida ham semantik bo'yoqdor metaforalar keng va faol qo'llanilmoqda.

Muhammad Ali ijodining o'ziga xos jihatlaridan biri shundaki, personajlarning ruhiy kechinmalari tasvirlangan o'rinlarda mehr-muhabbati jo'sh urgan, yoki, aksincha, alam-iztiroblari kuchaygan paytlar tasvirida lirizm elementlaridan, shoirona tashbehlardan foydalanadi. Odatda, bunday o'rinlarda badiiy tasvir va ifoda vositalari qo'l keladi. Keyingi davr nasriy asarlari, aynan, shunday usullarning keng qo'llanilayotganligi bilan tavsiflanmoqda.

Sohibqiron shunday alamda qoldiki, uni biron narsa bilan yupatish mushkul edi. Tunda ko'kka boqsa, u ham qoraga burkangandi, oy yuzini yirtgan, Zuhro sochlarini yulgan, osmon ko'k kiyib olgandi. ...Ilohiy qazoga rozi bo'lmay iloj qancha?.. (U.s.2.)

Asar qahramoni Sohibqiron hazratlarining farzand dog'ida kuygan tushkun kayfiyati peyzaj unsurlarini *oy yuzini yirtgan, Zuhro (yulduz) sochlarini yulgan, osmon ko'k kiyib olgan* tarzida motamsaro insonga xos belgilarni osmon jismlariga nisbatan metaforik ifodalash orqali tasvirlanganligi matnning estetik kuchini oshirishga xizmat qilgan.

Quyidagi parchada qo'llangan tashna sahro to'yib qon ichdi, quyosh shafaqni qizil qonga bo'yaydi, dalalar yastanib yotadi, tog'lar jim tinglar, osmon qotib quloq solar kabi misollarda ham badiiy jonlantirish bo'y ko'rsatgan.

Daryo-daryo qonlar oqdi, uzoq yillar suvsiz sho'r bosib, oqarib yotgan tashna sahro to'yib qon ichdi, yuzi qip-qizil rangga bo'yaldi. (U.s. 3.) Nechun quyosh botayotib shafaqni qizil qonga bo'yaydi?.. (U.s. 4.) Cirdaryoning etaklari-yu Tangritog'ning g'arbiy yonbag'irlaridan to yunonlar Borisfen deb ataguvchi Dneprgacha bepoyon dashtu dalalar yastanib yotadi. (U.s. 1.) Shabada ham yelmas, tepada qushlar ham uchmas, uzoqdagi qorli tog'lar ham jim tinglar, osmon ham qotib quloq solar, hatto qurultoy boshlanishidan oldin shovullab turgan Xashka suyi ham to'xtaganday sokin tuyulardi. (U.s.2.)

Muhammad Ali romanlarida sinestetik metaforalar ham kuzatildi. M.Mirtojiev, M.Yo'ldoshevlarning ta'biriga ko'ra, sinestetik metaforalarda bir sezgi organi bilan idrok etiladigan narsa-tushuncha boshqa sezgi organi bilan idrok etiladigan narsa-tushunchaga o'xshatiladi, yaqinlashtiriladi va shu asosda ko'chma ma'no yuzaga keladi.

Amir Temur shirin entikdi. (U.s.2.) Saroy a'yonlariga xos bo'lgan shirin mulozimat-u muomalalar, seriltifotlilik, so'zlashuvlardagi dabdababozlig-u quruq hasham uning g'ashini keltira boshladi (S.) Ammo biri kam bu dunyoda hayotning achchiq azob-u uqubatlaridan yuragi zada odamlarga Axiy Jabborning so'zlari jazirama yozning kunida nogahon esib qolgan ekinday rohat baxsh etar, bu so'zlar shunchaki emas, balki hayotiy zaruratga aylangandi. (S.) Sadr Sulaymonning achchiq kulgusi jaranglab mehmonxona devorlarini teshib o'tganday bo'ldi. (S.)

Ma'za-ta'm bildiruvchi *shirin, achchiq* sifatlarining holat fe'liga yoki his-tuyg'u bildiruvchi so'zlarga nisbatan qo'llanishini sinestetik metafora deyish mumkin.

Chunki Temurbek o'z huzurida har xil qatlu om va qirg'inlar haqida, ayniqsa, ayollar to'g'risida turfa chandiqli gaplar bo'lishiga yo'l qo'ymasdi. (U.s.1.)

Chandiqliq 1. ot Bitgan yaraning o'rni, izi. 2 sft. Chandiqli, chandiqli bor. (O'TIL, 4-jild, 456-b.) Odatda, chandiqli so'zi faqat o'z ma'nosida qo'llanilib kelgan. Muhammad Ali uni metaforik usul bilan *noo'rin, kesatliqli gaplar* ma'nosida qo'llab, okkazonal ko'chma ma'no hosil qilgan.

Qish chiqqan bo'lsa ham, hali sochbog'ini yig'ishtirib olmagan – tashqarida qora sovuq izillar, goh-gohida qor uchqunlab qo'yardi. (U.s.2.)

Sochbog'. Yoshi ulg'aygan ayollar sochiga osib yuradigan bezakdor tanga va shu kabi yuki bo'lgan, odatda, qora shoyidan qilingan bog'ich. (O'TIL, 3-jild, 557-b.) Yozuvchi *sochbog'ini yig'ishtirib olmagan* tarzidagi ifodani qish mavhum otiga nisbatan qo'llab, jonli metafora hosil qilgan. Jumladagi qora sovuq iborasi esa an'anaviy lingvistik metafora hisoblanadi.

– *Shubhasiz, yo'l horitgan... vaziyatni andavalashga turdi Amir Sulaymonshoh. – Kishining joni og'rib tursa, hech narsa yoqmay qoladi... Hech narsa! Taomdan olsunlar, podshohzodam! Mayi nobdan keltur, ey kosagul! (U.s.2.)*

Qalb I [arabcha – yurak, dil; o'rtalik, markaz; lashkarning o'rtasi] 1.Yurak. Men uzoq vaqtgacha uxlay olmay yotdim, nafasim qisilib, qalbim notinch tepardi. M.Jabborov, Sevinch

yoshlari. 2. ko'chma Kishining ruhiy yoki ma'naviy dunyosi, ichki his-tuyg'ulari markazi ramzi; yurak, dil, ko'ngil. *Qalbi pok odam.* (O'TIL, 5-jild, 226-b.) Bizningcha, bu o'rinda shuni aytib o'tish joizki, qalb so'zining arab tilidagi lug'aviy ma'nosi o'rtalik, markaz ma'nosini bildirsa-da, o'zbek til tashuvchilari ongida u ikkinchi ma'noda, ya'ni dil, ko'ngil ma'nosida shakllanganligi uchun harbiy atamadagi "lashkarning markazi" ma'nosi ham ko'chma ma'noda sintezlanadi.

Shu bilan birga, qalb so'zi omonimik xarakterga ega bo'lib, uning quyidagi ma'nolari ham qayd etilgan:

Qalb II.

1. – har narsaning teskarisi, ziddi, yolg'on, soxta, qalbaki;
2. – qallob, firibgar, nopok.

Yuqoridagi izohlardan ko'rinib turibdiki, mazkur so'zning 1 – yurak, dil; 2 – har narsaning o'rtasi, markazi ma'nolaridagi ikkinchi ma'no birinchi ma'noning hosilasi ekanligi seziladi. Muhammad Ali asarlarida bu so'z ko'p ma'noli so'z sifatida, ya'ni inson qalbi hamda qo'shin qanotlarining biri ma'nosida ishlatilgan. Har ikkala so'zda ham markaz ma'nosini ifodalovchi sema mavjud bo'lib, fikrimizcha, ushbu sema ko'pma'nolilik hodisasini ta'minlay olgan. *Sohibqiron qalbini allaqanday tuyg'u chulg'adi.* (U.s. 2.) *Manglay, qalb, boshqacha aytganda, markazda savash qurmoq juda katta matonat-u mahoratni talab qiladi, bunda shijoat, harbiy ustakorlik, chapdastlik lozim, maydonning past-balandiga qarab qadam tashlash kerak, jangning taqdiri ko'p hollarda ana o'sha manglayga bog'liq.* (U.s. 2.)

Manglay mo'g'ul tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, peshona leksemasi bilan sinonim hisoblanadi.

Manglay (mangloy) – qo'shinning oldingi markaziy qismi ma'nosida qo'llanishida manglayning yuzning boshlanish old qismida joylashganligi asos qilib olingan.

Tezlikda nuri diydasi Jahongir Mirzo, Suyurg'atmish o'g'lon, Amir Muayyad arlot, Amir Soribug'o jaloyirlar shijoati ila lashkarning mangloy rasmini bezadi va ilg'or etib jo'natdi. (U.S.1.)

Samarqandning manglayi yorug' shahar ekanligi, uning juda ko'p hukmdorlar ko'rgani, firdavsmonand makonga aylangani, Chingizxon istilosidan so'ng vayron bo'lgani, Kepakxon, Tarmashirin, Amir Qozog'on, Amir Abdulla, Bayon sulduz, Amir Husayn saltanati va nihoyat, mana odil podsho yurt masnadiga mingani borasida so'z ketdi. (S.)

Manglay so'zi birinchi jumlada harbiy atama sifatida qo'llangan bo'lsa, keyingi misolda Samarqand toponimiga nisbatan qo'llanib, jonli metafora (jonlantirish) tasviriy vositasi yuzaga kelgan.

Amir Musoni qo'lga sardor etib tayinladi. (U.s. 1.)

Qizig'i shundaki, *Rostan ham ajoyib manzara: sakkiz ko'cha kelib maydonga qo'l bergandi* (S.) jumlasidagi *qo'l bermog* (qo'llarni biriktirmoq) birligi ko'chma ma'noda qo'llangan bo'lsa-da, ibora emas, jonli metafora (jonlantirish) hodisasi yuz bergan: bunda *qo'l* va *bermog* so'zlari ko'chaga nisbatan qo'llangani uchun ko'chim hosil qilgan. Shu tarzidagi okkazonal ifodalar adibning so'z qo'llashdagi o'ziga xos mahorati natijasidir. Bunday vaziyatni quyidagi ehson qo'li birikmasida ham ko'rish mumkin:

Ehson qo'li. ...*Xaloyiqni siylash, risolatpanoh avlodlari bo'lg'on sayyidlarni sharaflash, amirlarni chupon-u kamarlar ila taqdirlash, ulamolarga izzatu ehtirom ko'rgizish, bechoralar boshini adl-u ehson qo'li bilan silash, raoyoni adolat-u omonlik yo'lida rozi etish...* (U.s.2.)

Quyidagi misolda ham jonli metafora hodisasi kuzatiladi: *Bog' hovlisiga kiraverishda o'ttirishgan mashshoqlar allaqachon savtu navoni boshlab yuborishgan, yoqimli musiqa-yu jonon ashulalar bir-birlari bilan navbat talashishardi.* (U.s.1.) Bunday okkazonal tasirchan ifodalar adibning so'z qo'llashga mohirona o'ziga xos natijasi sanaladi.

Ma'lumki, *ko'ngil ko'zi* birikmasi odatiy metafora sifatida nutqimizda faol qo'llaniladi: **Ko'ngil ko'zi** *Inchunin, oqil odam bu ma'nini ko'ngil ko'zi qarshisida tutib himmat boshini past ishlarga egmaydur.* (U.s.4.)

Muhammad Ali shu taxlitdagi **mavhum ot + ko'zi** qolipida qator okkazonal metaforalar yaratib, ifodaning ma'no bo'yoqdorligini oshiruvchi, fikrni ixcham, lo'nda va jozibali tarzda ifodalovchi, mazmun ta'sirchanligini ta'minlovchi badiiy tasvir vositasiga aylantirishga erishgan.

Farosat ko'zi. *Afsuski, ko'p podsholar olamga hamisha farosat ko'zi ila boqadigan bu zakiy hukmdorni anglashdan yiroqdurlar...* (U.s.4.)

Gardunning ko'zi. *Nahotki gardunning ko'zi ochilmadi? Adolat diydasi ojiz qoldimi, Amir Sohibqiron?* (U.s.4.)

Zamona ko'zi. *Zamona ko'zi uyquda emas, hamisha bedordur, shiddatlidir: barmoqdagi uzukni aylantirguncha jahon o'zgarib ketadur!* (U.s.4.)

Ibrat ko'zi. *Aqlli kishi har vaqt ibrat ko'zi bilan boqsa, bu munkillagan kampir – dunyoning muhabbatiga bog'lanib o'ltirmaydur, bu bevafo kelin – dunyo go'zalining beqaror va'dalariga dil bermaydur.* (U.s.4.)

Adolat ko'zi. *Ammo buni boshqa hech kimga aytmadi, zero dunyoda adolatning ko'zi ochiq, albatta ko'radi, Hazratning o'zlari ham shunday qarorga kelishlariga shubha yo'q, deb o'yladi.* (U.s.4.)

Shuningdek, tadqiqot obyektimizda qo'l leksemasi bilan bog'liq iboralar qo'llangan (iboralar haqida tegishli faslda to'xtalamiz).

Ma'lumki, nutqimizda *oyoq so'zining qo'shiluvidan tuzilgan stolning oyog'i, stulning oyog'i, kursining oyog'i, so'rining oyog'i* kabi odatiy umumxalq metaforalar faol qo'llaniladi. Adib shunday metaforalar tarzida **oyoq** so'zi vositasida bir nechta okkazonal metaforalar yaratish orqali uslubiy bo'yoqdorlikni ta'minlay olgan va mazmun ta'sirchanligiga erishishga muvaffaq bo'lgan.

Jasorat oyog'i. *Quvvat-u ixtiyorlari ko'p bo'lg'on bu yalangoyoqlar boshlariga g'urur bodi xayoli tushib, jasorat oyog'ini o'z o'rnidan balandroq ko'tardilar va g'azabli yovuz qo'llarini qon to'kishga, fasod chiqarishga cho'zdilar...* (S.)

Hurmat oyog'i. *Ha, u haddidan oshib, beibolarcha hurmat oyog'ini obro' doirasidan chiqardi!* (S.)

Mo'g'ul oyog'i (zulm ma'nosida). *Siz Movarounnahrni mo'g'ul oyog'idan tozalashda chunon sa'y-harakat ko'rgizdingiz-kim, buning bahosi ulug'dir!* (S.)

Xulosa shuki, adibning so'z qo'llashdagi poetic mahorati uning o'z ijodiga nansub ta'sirchan va jozibali metaforalardan foydalanishida yaqqol ko'zga tashlanadi va kitobxonga estetik zavq bag'ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Йўлдошев М. Бадий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Фан, 2006.
2. Миртожиев М.М. Ўзбек тили семасиологиси. – Тошкент: Mumtoz so'z. 2010.
3. Фозилов Э.И. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. II том. – Тошкент: Фан. 1983.
4. Қўнғуров Р. ва бошқ. Нутқ маданияти ва услубият асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992.
5. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. Birinchi kitob. – Toshkent, Mumtoz so'z, 2010.
6. Xolmurodova M.F. "Qutadg'u bilig" leksikasi: Filol.fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. – Toshkent, 2019.